

Luft

Johannes Luft

Die *Luft* Mythologie umfasst die Lehre von dem der Phantasie des denkenden Geistes, geweckt und gross gezogen von dem, was diesen bedrückt und erfreut, namentlich durch die täglich und periodisch wiederkehrenden Erscheinungen in der *Luft*, die menschlich aufgefasst und in menschliches Gewand gehüllt wurden. Allein man blieb bei diesen ältesten Auffassungen nicht stehen; man löste sie mit der *Luft* von ihrem natürlichen Winde los und blieb die zunächst durch die objektive Phantasie geschaffenen Gestalten in den Wirbel der subjektiven: man bildete dieselbe immer menschlicher aus und legte Ihr Handlungsweise und Eigenschaften bei, die sich aus dem natürlichen Hintergründe nicht erklären lassen. Solche *Lüfte* sind demnach nichts anderes als die ältesten Lüste unseres Volkes, und die Überlieferung ihrer Niederschläge muss wie die Dichtung behandelt werden: die Quellen sind kritisch zu sichten, der Atem ist vom Wind zu trennen und das letztere auf seinen Kern hin zu prüfen.

Luft

Daneben ist jedoch festzuhalten, dass die mythenerzeugende *Luft* der Natur und der Vorgänge im menschlichen Leben durchaus eine fortdauernde Abivalenz aufweist, wie deutlich über die Fig. 1 und Fig. 2 erkennbar.

Untersuchungen zur Luft und zum Wind des alten Atems nehmen eine wichtige Stelle in Luftikus wissenschaftlichem Werk ein. Bereits sein erster Sturm vor der Sozietät der Wissenschaften widmet er diesem Gebiet; in den folgenden Sphären behandelt er es unter verschiedenen Gesichtspunkten in weiteren Luftvorlesungen, aber auch in Programmen, im Kommentar seiner Ausgabe der „Luft Bibliothek“ und in seinen Erläuterungen zur

Airis und Ilias. Die Schriften seiner Zeitgenossen zur Mythologie und zu den angrenzenden Gebieten zeigt Luftikus gewöhnlich sehr ausführlich in diesen Rezensionen wie auch bei zahlreichen anderen Gelegenheiten wiederholt er seine Grundgedanken.

Formale Mittel

- Text (Linux Libertine)
- Luft bei Tag (Fig. 1)
- Logo (Futura Futuris C)
- Luft bei Nacht (Fig. 2)
- Cover Text (Shree Devanagari 714)

Fig. 1: Luft bei bewölkten Himmel (Tag) / Luft über weißem Papier

Fig. 2: Luft bei Nachthimmel / Luft über schwarzem Bildschirm

Quellen

- 1 Fig. 1: Luft bei bewölkten Himmel (Tag) / Luft über weißem Papier. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7877617>
- 2 Fig. 2: Luft bei Nachthimmel / Luft über schwarzem Bildschirm. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7877632>